

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE CERVEJAS ARTESANAIS TIPO ALE E ALE AROMATIZADA COM CAFÉ

SENSORY EVALUATION OF CRAFT BEERS OF THE ALE AND COFFEE-FLAVORED ALE TYPE

Aroldo Guss Tononi

Engenheiro Agrônomo

Instituto Federal do Espírito Santo. Santa Teresa, ES, Brasil.

Marcio Vinícius Ferreira de Sousa

Doutor Ciência e Tecnologia de Alimentos

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Antônio Resende Fernandes

Doutor em Fitotecnia

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Frederico Cesar Ribeiro Marques

Doutor em Produção Vegetal

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

Breno José Thomas

Graduando em Agronomia

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

RESUMO

Objetivou-se produzir artesanalmente 2 cervejas, sendo uma Tipo Ale artesanal, e uma cerveja Tipo Ale aromatizada com café (*Coffea arabica* L.), de formulação própria, e avaliar a aceitabilidade dos produtos por intermédio de testes sensoriais de preferência e aceitação. Para o teste discriminatório, foram utilizadas amostras de cerveja Tipo Ale artesanal com a cerveja Tipo Ale de marca comercial. A avaliação dos resultados foi realizada por intermédio da tabela do teste de comparação pareada de preferência monocaudal. A análise estatística foi conduzida pelo número de respostas corretas por 50 provadores para se estabelecer diferença significativa entre as amostras em nível de 5 % de probabilidade. No teste de aceitação, as amostras utilizadas foram à cerveja Tipo Ale, e a aromatizada com café arábica. Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA em 5 % probabilidade. Não houve preferência entre as marcas, pois somente 25 provadores preferiram a cerveja Tipo Ale de marca comercial, assim não se percebeu preferência dos provadores por uma ou outra amostra. Para o teste de aceitação foi observado que não houve diferença estatística entre os valores médios das notas para os atributos aparência e impressão global nas cervejas; entretanto, para os atributos aroma e

sabor houve diferença estatística entre as cervejas. A utilização de café como aromatizante não interferiu no processo de fermentação da cerveja. A cerveja aromatizada com café foi a menos preferida nos aspectos aroma e sabor, porém na aparência e impressão global não houve diferença.

Palavras-chave: Aromatizante, *Coffea arabica* L., Produção.

ABSTRACT

The objective was to produce two craft beers, one craft Ale and one coffee-flavored Ale (*Coffea arabica* L.), using our own formulation, and to evaluate the acceptability of the products through sensory preference and acceptance tests. For the discriminatory test, samples of craft Ale and a commercial brand Ale were used. The results were evaluated using the one-tailed paired comparison preference test table. Statistical analysis was conducted using the number of correct answers from 50 tasters to establish a significant difference between the samples at a 5% probability level. In the acceptance test, the samples used were the Ale and the coffee-flavored Ale. The data were subjected to ANOVA at a 5% probability level. There was no preference between the brands, as only 25 tasters preferred the commercially available Ale-type beer, thus no preference was perceived among the tasters for one sample over another. For the acceptance test, it was observed that there was no statistical difference between the average scores for the attributes of appearance and overall impression in the beers; however, for the attributes of aroma and flavor, there was a statistical difference between the beers. The use of coffee as a flavoring did not interfere with the beer fermentation process. The coffee-flavored beer was the least preferred in terms of aroma and flavor, but there was no difference in appearance and overall impression.

Keywords: Flavoring, *Coffea arabica* L., Production.

INTRODUÇÃO

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de produção de cerveja (14 bilhões de L/ano), atrás apenas da China e Estados Unidos. O setor responde por 1,6 % do PIB brasileiro e recolhe R\$ 23 bilhões em tributos em todo o país. O consumo médio é de 66,9 litros por pessoa/ano, ficando o país na 27^a posição mundial (CERVBRASIL, 2016).

Conforme pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência (2013) a cerveja é a bebida preferida do brasileiro para comemorações e celebrar bons momentos, onde 64% dos entrevistados a definem como tal.

Palmer (2014) define cerveja artesanal como qualquer bebida feita fermentando um mosto contendo cevada maltada e lúpulo. Hughes (2014) a define como aquela produzida por métodos tradicionais com ingredientes de qualidade, em uma cervejaria de pequeno porte. Brasil (2009) cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do

mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo. A cerveja poderá ser adicionada de suco ou extrato de vegetal, ou ambos.

A elaboração de cervejas utilizando outros adjuntos denominados não convencionais visa proporcionar a bebida atributos sensoriais característicos (DRAGONE, ALMEIDA e SILVA, 2010). No mundo existem variadas cervejas que se distinguem por adição de diferentes ingredientes, métodos de elaboração e características sensoriais. Deste modo nota-se a necessidade de obtenção de cervejas com novos e variados aromas que atenda diferentes grupos de pessoas (CARVALHO, 2009).

A cerveja pode ser aromatizada com diversos tipos aromatizantes naturais e sintéticos, independente da natureza do aromatizante a cerveja terá as características desejáveis pelo seu fabricante. A utilização de aromatizantes faz com que a cerveja ganhe novos aromas diferentes aos encontradas nas cervejas industriais, e para isso o café possui o que se deseja tanto para aroma quanto para sabores marcantes bem definidos.

Como o segundo maior produtor nacional de café, o Espírito Santo se destaca pelo plantio das espécies arábica e conilon, sendo que para o conilon, é o primeiro colocado na produção nacional.

O café é uma bebida que pode ser classificada quanto ao aroma e sabor, e para isso existe uma Instrução Normativa de 2003 do MAPA que determina que o café arábica possui as seguintes denominações de bebida: estritamente mole; mole; apenas mole; duro; riado; rio e rio zona. O café conilon/robusta também possui uma classificação de bebida: excelente; boa; regular e anormal. Todas voltadas à qualidade da bebida.

O café arábica permite ao consumidor um produto mais fino, requintado e de melhor qualidade, entretanto, o café robusta ou conilon é usado para a fabricação de cafés solúveis e apresenta um sabor único, menos acidez e teor de cafeína maior.

Como a cerveja é considerada um produto alimentício, a análise sensorial é muito importante para o seu desenvolvimento, onde as características ou propriedades de interesse relativas à qualidade sensorial são identificadas e adequadamente estudadas para o aprimoramento desse produto.

O trabalho foi realizado com o objetivo de produzir artesanalmente 2 cervejas, sendo uma Tipo Ale artesanal, e uma cerveja Tipo Ale aromatizada com café arábica, de formulação própria, e avaliar a aceitabilidade do produto final por intermédio de testes sensoriais de preferência e aceitação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas, três marcas de cervejas, sendo uma de marca comercial (Tipo Ale) e duas artesanais (Tipo Ale e Tipo Ale aromatizada com café arábica) que foram produzidas no Setor de Agroindústria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)/*Campus* Santa Teresa (Tabela 1). Todas as cervejas foram produzidas no ano de 2016.

Tabela 1 – Caracterização das amostras de cervejas Ale

Código das amostras	Cerveja	Procedência
A	Tipo Ale	Marca comercial
B	Tipo Ale	Artesanal
C	Tipo Ale aromatizada com café arábica (<i>Coffea arabica</i> L.)	Artesanal

Fonte: Autor

O experimento foi conduzido no Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa. Foram produzidos 40 litros de cerveja Tipo Ale de forma artesanal, sendo 20 litros de cerveja Tipo Ale, 20 litros de cerveja Tipo Ale aromatizada com café arábica.

As formulações, ingredientes e o protocolo que foram utilizadas na produção das cervejas artesanais, constam no Quadro 1, e foram adaptadas das receitas da Empresa Vale do Lúpulo Brew Shop. A aromatização com o café arábica seguiu o protocolo sugerido por Duarte (2014). Na produção das cervejas utilizou-se a água do Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa.

A higienização dos materiais utilizados no preparo da cerveja foi realizada com detergente e a esterilização com solução de ácido peracético. As garrafas (600 mL) foram sanitizadas em solução de álcool 70 % v/v.

Os ingredientes utilizados na produção de cada cerveja foram os seguintes: 7,0 kg Pilsner Ger (3,9 EBC); 0,40 kg Carahell (23,6 EBC); 0,40 Kg Wheat malt Ger (3,9 EBC); 28,6 g de lúpulo (*Alfa*: 7,5 %) de amargor; 1 tablete de Whirlfloc (45 minutos de fervura); 28,6 g de lúpulo (*Alfa*: 7,5 %) aroma (55 minutos da fervura); café arábica (45 % do volume total) para aromatização (início da fervura); Levedura (2 pct Fermentis Safale US -05); 51,4 L água; e *Priming* (280 g açúcar cristal).

Quadro 1 – Ingredientes e protocolos seguidos para a produção das cervejas Tipo Ale, e Tipo Ale aromatizada com café arábica

Etapas/cerveja	Tipo Ale	Tipo Ale aromatizada com café arábica
Ingredientes	<ul style="list-style-type: none"> - 3,5 kg Pilsner Ger (3,9 EBC); - 0,20 kg Carahell (23,6 EBC); - 0,20 Kg Wheat malt Ger (3,9 EBC); - 14,3 g de lúpulo Cascade (<i>Alfa</i>: 7,5 %) de amargor (início da fervura); - 1 tablete de Whirlfloc (45 minutos de fervura); - 14,3 g de lúpulo Cascade (<i>Alfa</i>: 7,5 %) de aroma (55 minutos de fervura); - Levedura 1 pct Fermentis Safale US -05; - 25,7 L água; - Priming: 140 g açúcar. 	<ul style="list-style-type: none"> - 3,5 kg Pilsner Ger (3,9 EBC); - 0,20 kg Carahell (23,6 EBC); - 0,20 Kg Wheat malt Ger (3,9 EBC); - 14,3 g de lúpulo Cascade (<i>Alfa</i>: 7,5 %) de amargor (início da fervura); - 1 tablete de Whirlfloc (45 minutos de fervura); - 14,3 g de lúpulo Cascade (<i>Alfa</i>: 7,5 %) de aroma (55 minutos de fervura); - Levedura 1 pct Fermentis Safale US -05; - 25,7 L água; - Priming: 140 g açúcar.
Brassagem	<p>Mostura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 min a 50°C; - 80 min a 63°C; - 10 min a 76°C. 	<p>Mostura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 min a 50°C; - 80 min a 63°C; - 10 min a 76°C.
	- Filtração: Feita a 75°C, com 10 lavagens da torta.	- Filtração: Feita a 75°C, com 10 lavagens da torta + café torrado e moído.
	Fervura (60 minutos de fervura):	Fervura (60 minutos de fervura):
	<ul style="list-style-type: none"> - 14,3 g lúpulo de amargor (início da fervura); - 14,3 g lúpulo aroma (55 minutos de fervura). 	<ul style="list-style-type: none"> - 14,3 g lúpulo de amargor (início da fervura); - 14,3 g lúpulo aroma (55 minutos de fervura).
	<p>Resfriamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 °C com chilling de alumínio. 	<p>Resfriamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 °C com chilling de alumínio.
Estatística	OG: 1,042	OG: 1,042
	FG: 1,011	FG: 1,011
	ABV: 4,3%	ABV: 4,3 %
Fermentação	10 dias a 17 °C	10 dias a 17 °C
Maturação	10 dias a 2 °C	10 dias a 2 °C
Envase	Garrafas de vidro âmbar de 600 mL e tampas metálicas: <i>Priming</i> (7 g/L).	Garrafas de vidro âmbar de 600 mL e tampas metálicas: <i>Priming</i> (7 g/L).

Fonte: Autor

Na produção das cervejas artesanais os seguintes materiais foram utilizados: i):

borrifador com álcool 70% para a sanitização dos materiais e garrafas (2 unidades); ii) moedor de grãos de 2 rolos em aço, funil com acoplamento para furadeira (1 unidade); iii) balança de precisão para pesagem dos ingredientes (SF-400) (1 unidade); iv) fogareiro de alta pressão em alumínio fundido (2 unidades); v) panela de alumínio (28 L) + Kit válvula/torneira latão forjado para mostura com fundo falso (bazooca) para filtragem, panela alumínio (28L) + Kit válvula/torneira latão forjado para fervura e panela de alumínio 28L para água quente; vi) pá cervejeira de polipropileno grande para agitação do mosto (Anodilar) (1 unidade); vii) solução de iodo a 2 % para teste de conversão em açúcar (Rio química) (1 unidade); viii) termômetro a álcool da marca Incoterm (1 unidade); ix) jarra de plástico de 1 Litro para auxiliar na filtragem (2 unidades); x) escumadeira de polipropileno para auxiliar na lavagem do mosto (sparge) (2 unidades); xi) resfriador (chiller) de alumínio; xii) densímetro da marca Incoterm (1 unidade); xiii) proveta de 250 mL (1 unidade); xiv) peagâmetro eletrônico de bancada da marca PG 2000 (1 unidade); xv) balança eletrônica de precisão (SF-400) (1 unidade); xvi) fermentador (bombona de polipropileno) azul 30 L (Newsul); xvii) balde fermentador de polipropileno branco de 20 L com batoque hidráulico (2 unidades); xviii) geladeira (marca CCE, capacidade 310 litros), com controlador de temperatura para a fermentação e maturação; xix) refratômetro de campo de 00 a 32 °Brix (1 unidade); xx) tubo de enchimento 1/2"; xxi) garrafas de vidro âmbar de 600 mL (60 unidades); xxii) tampinhas (60 unidades); e xxiii) arrolhador de metal para tampinhas de garrafa (1 unidade).

Na fabricação da cerveja foi realizada a moagem de 7,0 Kg de cevada Pilsner Ger (3,9 EBC), 0,40 Kg de Carahell, e 0,40 Kg de Wheat malt de forma que o endosperma ficou exposto e quebrado. Os grãos malteados foram arriados em aproximadamente 24,0 L de água. O processo de mosturação foi realizado do seguinte modo: 0 min a 50°C; 80 min a 63°C para atuação da enzima β -amilase; 10 min a 73°C para atuação da enzima α -amilase.

Foi realizado ao longo da mostura o teste do iodo objetivando conferir a transformação do amido em açúcar fermentescível. Ao final da mosturação o mosto foi agitado com a pá cervejeira e, então, foi aguardado 10 minutos para o bagaço para decantar no fundo da panela. A filtragem/lavagem foi acrescentada 27,8 L de água a 76 °C. Foi utilizada uma jarra de plástico e escumadeira para tirar o mosto pela torneira e devolvê-lo à panela, sobre a torta e no caso da cerveja aromatizada a torta + pó de café.

O processo de filtragem/lavagem (extração dos açúcares fermentescíveis) foi repetido por 10 vezes até perceber a clarificação do mosto e ausência de partículas sólidas

saindo pela torneira.

Foi monitorada com densímetro, a densidade do mosto na panela de fervura, até atingir o valor de 1,042. A densidade do mosto cervejeiro que sai da panela durante a lavagem foi monitorada, interrompendo o processo quando a densidade atingiu 1,008. A temperatura da água de lavagem estava entre $75 \pm 1^\circ\text{C}$ visando extrair eficientemente os açúcares sem o arraste dos taninos.

Nas duas cervejas, o tempo de fervura do mosto cervejeiro foi de 1 hora com a adição de 28,6 g de lúpulo (*Alfa*: 7,5 %) de amargor + 1 tablete de Whirlfloc (45 minutos de fervura) + 28,6 g de lúpulo (*Alfa*: 7,5 %) aroma (55 minutos da fervura) + café arábica para aromatização (início da fervura). Imediatamente após o desligamento da panela, foi realizado o resfriamento do mosto a 25°C com o auxílio do chilling de alumínio preenchido com água a uma temperatura baixa (rápido resfriamento do mosto).

O mosto resfriado com densidade de 1,042 foi transferido ao fermentador, inoculou-se a levedura, o fermentador foi tampado (agitado para adição de O_2 necessário a fase de multiplicação das leveduras). A fermentação primária foi realizada em refrigerador com termostato a temperatura de 17°C por 10 dias. A fermentação secundária (maturação) da cerveja foi conduzida em refrigerador com termostato a temperatura de 2°C por 10 dias. O *Priming* (7 g de açúcar cristal/L de cerveja) foi realizado com açúcar cristal diluído em água (2,5/1,0) aquecida por 10 minutos e resfriado a temperatura da cerveja maturada. Foi adicionado o *Priming* lentamente sobre a cerveja, mexendo suavemente com uma colher sanitizada, sem remexer o fundo do balde. As cervejas foram envasadas em garrafas de vidro âmbar de 600 mL, vedadas com tampas metálicas com auxílio de um arrolhador, após 10 dias as cervejas estavam carbonatadas.

As amostras (garrafas de 600 mL) devidamente codificadas foram coletadas ao acaso, totalizando 40 garrafas utilizadas para as análises sensoriais (comparação pareada e escala hedônica). As amostras foram armazenadas em câmara fria $2^\circ\text{C} \pm 0,2$ no Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa em caixas de polietileno, na qual permaneceram até o momento das análises.

As amostras (garrafas de 600 mL) devidamente codificadas foram coletadas ao acaso, totalizando 40 garrafas utilizadas para as análises sensoriais (comparação pareada e escala hedônica). As amostras foram armazenadas em câmara fria $2^\circ\text{C} \pm 0,2$ no Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa em caixas de polietileno, na qual permaneceram até o momento das análises.

A Figura 1 apresenta um fluxograma simplificado da fabricação das cervejas (Ale

e Ale aromatizada com café).

Figura 1 - Fluxograma simplificado do processo de fabricação das cervejas.

Fonte: Autor

Para o teste discriminatório (teste de diferença: comparação pareada), foram utilizadas amostras de cerveja Tipo Ale artesanal com a cerveja Tipo Ale de marca comercial. A avaliação dos resultados foi realizada por intermédio da tabela do teste de comparação pareada de preferência monocaudal. A análise estatística dos resultados foi conduzida pelo número de respostas corretas por 50 provadores para se estabelecer

diferença significativa entre as amostras em nível de 5 % de probabilidade.

No teste de aceitação (escala hedônica), as amostras utilizadas foram à cerveja Tipo Ale, e a aromatizada com café arábica (Tipo Ale). Na análise sensorial o delineamento experimental utilizado foi o bloco casualizado (DBC). Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA a 5 % probabilidade. Procedimentos do programa estatístico SISVAR 5.6 foram utilizados para a análise estatística (FERREIRA, 2014).

A análise sensorial foi realizada no Setor de Agroindústria do Ifes/*Campus* Santa Teresa. Antes dos testes serem realizados todos os provadores assinaram um termo de consentimento de participação para todos ficassem cientes do que estavam participando de uma pesquisa e que os dados que eles forneceram seriam utilizados para a estatística do presente trabalho. Foram realizados testes de preferência (comparação pareada) (Ficha 1) das cervejas Tipo Ale de marca comercial x produção artesanal (CARNEIRO e MINIM, 2006). O teste de aceitação (aparência, aroma, sabor, e impressão global), na forma de escala hedônica de nove pontos, foi realizado entre as cervejas Tipo Ale, e a Tipo Ale aromatizada com café entre as avaliações foi fornecido aos provadores um branco (biscoito água e sal e água mineral) para que não haja interferência na avaliação seguinte (CHAVES e SPROESSER, 2005; DUTCOSKY, 2013).

Os provadores foram constituídos por alunos e professores do Ifes/*Campus* Santa Teresa, inicialmente selecionados por apreciarem a bebida, e foi constituído por 50 provadores não treinados, com idade variando entre 19 e 52 anos. A quantidade de amostra fornecida aos provadores foi de 50 mL dispostas em copos descartáveis de 150 mL, codificadas com números aleatórios de três dígitos a uma temperatura de 5 ± 1 °C.

As cervejas foram analisadas por 50 provadores com idade entre 19 e 52 anos, sendo 35 do sexo masculino e 15 do sexo feminino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As amostras de cervejas foram colocadas em copos devidamente codificados ao acaso conforme Tabela 2. Foi pedido aos provadores que degustassem as amostras da esquerda para a direita e que circulassem o código da amostra de sua preferência e entre as avaliações comessem e enxaguassem a boca com biscoito água e sal e água mineral, respectivamente.

Para que houvesse preferência significativa em 5% de probabilidade, pelo menos

32 provadores (Tabela 2) deveriam ter preferido uma das cervejas. Portanto, pelos resultados obtidos, conclui-se que não houve preferência significativa entre as marcas de cerveja pelo teste de comparação pareada, pois somente 25 provadores preferiram a cerveja Tipo Ale de marca comercial

Tabela 2 - Identificação das cervejas com números aleatórios de três dígitos.

Tipos de cervejas	
Ale (marca comercial)	080; 134; 275; 192; 234; e 986
Ale (artesanal)	345; 875; 903; 074; 435; e 729
Ale aromatizada	334; 559; 668; 769; 906; e 239

Fonte: Autor

. Na Tabela 3 temos os valores médios hedônicos, para aparência, aroma, sabor e impressão global das cervejas Ale e Ale aromatizada com café arábica.

Na análise sensorial por escala hedônica, os provadores atribuíram notas de 1 a 9, para aparência, aroma, sabor e impressão global, cujos resultados foram submetidos à ANOVA a 5 % de probabilidade (Tabela 3).

Tabela 3 - Valores médios para aparência, aroma, sabor e impressão global das cervejas Ale e Ale aromatizada submetida à análise sensorial

Cerveja	Aparência	Aroma*	Sabor*	Impressão Global
Ale	7,00	7,02	7,22	7,26
Ale aromatizada	6,64	6,82	6,02	6,56
C.V. (%)	24,14	24,07	24,03	19,31
Valor de P	0,2795	0,5511	0,0004	0,0116

Variável, nas colunas, seguidas de asterisco (*), significa que os tratamentos diferem entre si, pela análise de variância, em nível de 5% de probabilidade. Fonte: Autor

Foi observado que não houve diferença significativa (5 % de probabilidade) entre os valores médios das notas para os atributos aparência e impressão global nas cervejas; entretanto, para os atributos aroma e sabor houve diferença significativa (5 % de probabilidade) entre as cervejas. As notas (valores médios) hedônicas para aroma e sabor situaram-se entre gostei regularmente e gostei muito (7,02 e 7,22) na cerveja Ale artesanal.

A cerveja Ale apresentou preferência na escolha dos provadores para aroma assim como seu sabor, demonstrando que produzir uma cerveja artesanal aromatizada com café

se apresentou como um desafio ao paladar dos provadores.

Duarte (2015) produziu uma cerveja empregando café (*coffea arabica* L.) com o objetivo de avaliar a utilização do café torrado, como aromatizante na elaboração de cervejas. Avaliando através da Análise Sensorial concluiu que o café pode ser empregado no processo de fabricação de cerveja em até 45 % de café no mosto. Também nesse trabalho identificou que grande maioria (57%) dos 50 julgadores considerou a bebida usando 45% de café, como uma bebida com sabor de café muito mais intenso que o ideal.

Também ficou claro que a cerveja Ale aromatizada com café não foi à primeira escolha dos provadores, pois nos comentários alguns provadores as notas para aroma quando comparada a cerveja do tipo Ale eram superiores, mas quando experimentava a cerveja aromatizada as notas caíam, pelo fato do café deixar um amargor muito intenso na cerveja.

A Tabela 4 apresenta as porcentagens de aceite e recusa das bebidas em relação aos atributos analisados pela escala hedônica.

Tabela 4 - Porcentagem de aceite e recusa das bebidas, conforme análise de escala hedônica de 9 pontos respondida por 50 provadores não treinados.

Atributos	Bebida	(1-4)	(6-9)
Aparência	Cerveja Tipo Ale	7,84 %	82,35 %
	Cerveja Tipo Ale aromatizada	13,72 %	78,43 %
Aroma	Cerveja Tipo Ale	5,88 %	88,23 %
	Cerveja Tipo Ale aromatizada	11,76 %	78,43 %
Sabor	Cerveja Tipo Ale	5,88 %	86,27 %
	Cerveja Tipo Ale aromatizada	25,49 %	68,62 %
Impressão global	Cerveja Tipo Ale	1,96 %	88,23 %
	Cerveja Tipo Ale aromatizada	15,68 %	76,47 %

Fonte: Autor

(1-4) Recusa

(6-9) Aceite

Considerando a aparência, aroma, sabor e aspecto geral, a cerveja mais aceita pelos provadores foi a Tipo Ale com médias de: 82,35%; 88,23%; 86,27% e 88,23% respectivamente, indicando a sua melhor aceitação. A cerveja Tipo Ale Aromatizada apresentou porcentagem de recusa maior em relação a todos os atributos avaliados, indicando que a aromatização influenciou negativamente no “flavor” da cerveja.

CONCLUSÃO

A utilização de café como aromatizante não interferiu no processo de fermentação da cerveja.

A cerveja Ale artesanal foi igualmente preferida em comparação a Ale comercial.

A cerveja aromatizada com café foi a menos preferida nos aspectos aroma e sabor, porém na aparência e impressão global não houve diferença.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo pelo apoio à produção e publicação desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009. **Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas.** Disponível em: <<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>>.

CARNEIRO, J. de D. S.; MINIM, V. P. R. Teste de preferência. In: MINIM, V. P. R. (Org.). **Análise sensorial: Estudos com consumidores.** Viçosa: Ed. UFV, 2006. p. 51-65.

CARVALHO, G. B. M. **Obtenção de cerveja usando banana como adjunto e aromatizante.** 2009.163f. Tese (Doutorado em Biotecnologia Industrial), Universidade de São Paulo, Lorena, SP.

CERVBRASIL. **Associação Brasileira da Indústria Cervejeira (Anuário 2015).** Disponível em: <http://www.cervbrasil.org.br/arquivos/ANUARIO_CB_2015_WEB.pdf>

CHAVES, J. B. P.; SPROESSER, R. L. **Prática de laboratório de análise sensorial de alimentos e bebidas.** Viçosa: UFV. 1999. 81 p.

DRAGONE, G.; ALMEIDA E SILVA, J. B. Cerveja. In: VENTURINI FILHO, W. G. **Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia,** São Paulo: Blucher, 2010.

DUARTE, Larissa Grazielle Rauber. **Avaliação do emprego do café torrado como aromatizante na produção de cervejas.** 2015. 115 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2015.

DUTCOSKY, S. D. **Análise sensorial de alimentos.** 4.ed., Curitiba: Champagnat, 2013. 531 p.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. **Ciênc. agrotec.** v.38, n.2, p.109-112, 2014.

HUGHES, Greg. **Cerveja feita em casa: tudo sobre os ingredientes, os equipamentos e técnicas para produzir a bebida em vários estilos/Greg Hughes, 1.ed.,** São Paulo: Publifolha, 2014.

IBOPE, 2013. **Cerveja a bebida preferida do brasileiro.** Disponível em: <<http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/cerveja-e-a-bebida-preferida-do-brasileiro-para-comemoracoes/>>.